

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

31 JULHO 2025 | Nº 344

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

A pressão arterial ambulatória varia significativamente consoante a técnica de medição

Referência: Jiunn-Tyng Yeh et al. *Agreement Between Different Types of Blood Pressure Monitoring: A Systematic Review and Network Meta-analysis. Annals of Internal Medicine* <https://doi.org/10.7326/ANNALS-24-02142>

Análise do estudo: A hipertensão arterial (HTA) é um factor maior de doença cardíaca e cerebrovascular, e o seu tratamento reduz a morbilidade e mortalidade destas condições. A medição correcta dos níveis tensionais é a base prática essencial para obtenção do controle da doença, pelo que o método deverá ser reprodutível em diversos contextos clínicos.

O objectivo desta meta-análise em rede e meta regressão foi comparar os valores obtidos fora da consulta médica com os resultados obtidos durante essa mesma consulta (designada como medição na consulta - *office BPM* (OBPM)).

Os autores pesquisaram as bases de dados da Medline e da SCOPUS até outubro de 2024, procurando localizar estudos em doentes com mais de 18 anos comparando os resultados em diversos contextos de medição com os obtidos no OBPM.

Foram incluídos 65 estudos com 40.022 participantes.

Resultados: em comparação com o BPM sistólico do consultório de investigação, as diferenças médias combinadas das PA sistólicas correspondentes foram

- 2,69 mm Hg (IC 95% 0,13 a 5,51 mm Hg) mais elevadas para a **OBPM conveniente***
- 4,57 mm Hg (IC 95% 2,54 a 6,60 mm Hg) mais baixos para a **OBPM automatizada**
- 4,59 mm Hg (IC 95% 2,83 a 6,34 mm Hg) mais baixos para **BPM domiciliário**
- 4,22 mm Hg (IC 95% 2,62 a 5,82 mm Hg) mais baixos para **ABPM diurno**
- 18,14 mm Hg (IC 95% 16,21 a 20,06 mm Hg) mais baixos para **ABPM noturno**
- 8,63 mm Hg (IC 95% 6,97 a 10,28 mm Hg) mais baixos para **ABPM de 24 horas**.

***OBPM:** medição na consulta. **OBPM Investigação:** medição com protocolos normalizados. **OBPM automatizada:** medição não verificada e automática. **OBPM Conveniente:** medição aleatória. **HBPM:** medição domiciliária com aparelho automático. **ABPM:** medição regular durante várias horas (MAPA).

As diferenças variaram de acordo com os níveis de OBPM de referência: níveis mais elevados de PA de referência estavam associados a maiores diferenças entre os métodos de BPM dos consultórios de investigação e outros.

Aplicação prática: Este artigo vem demonstrar variações contextuais importantes da medição da TA – uma informação relevante para a prática clínica. Há duas implicações clínicas principais deste estudo: 1) definição de estimativas para cada técnica e a diversos níveis tensionais e 2) demonstração que as diferenças entre as técnicas não são fixas, dependendo dos valores tensionais de base.

António Vaz Carneiro, Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso